

ITALY

ITALY

QARORLAR DARAXTI VA UNI KIRITISH ALGORITIMI**Maksad Onarkulov Karimberdiyevich**

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası dotsenti, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
maxmaqсад@gmail.com

Omonaliyeva Elinur Umidbek qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi,
omonaliyevaelinur@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191190>

Annotatsiya

Bu maqola sun'iy intellekt sohasida qarorlar daraxti va uni kiritish algoritmi mavzusiga aloqador muhim ma'lumotlar takidlangan. Maqola qarorlar daraxti algoritmi va uni kiritishning maqsadlarini, tuzilishini, ma'lumotlar kiritish jarayonini, asosiy maqsadlarini, ma'lumotlarni qayta qarash jarayonini, natijalarini va ularning o'zlariga oid muhim nuqtalarini o'z ichiga oladi. Bu ma'lumotlar analitikasi sohasidagi qaror qabul qilishning asosiy asoslari bilan tanishish va ularni amaliyotda foydalanishga yordam beradi. Maqola o'quvchilarni qarorlar daraxti mavzusida bilim olishga qiziqtirishga xizmat qiladi va ularning ma'lumotlar analitikasi va qaror qabul qilish jarayonlarini tushunishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: qarorlar daraxti algoritmi, kiritish, maqsadi, tuzilishi, ma'lumotlar, kiritish jarayoni, asosiy maqsadlar, ma'lumotlarni qayta qarash jarayoni, natijalar, ma'lumotlar analitikasi, qaror qabul qilish, kritik asoslar, qiziqtirish, tushunish, foydalanish.

Аннотация

В этой статье освещена важная информация, связанная с темой дерева решений и алгоритмом его реализации в области искусственного интеллекта. В статье раскрыто назначение алгоритма дерева решений и его реализация, его структура, процесс ввода данных, основные задачи, процесс проверки данных, результаты и их важные моменты. Помогает познакомиться с основными принципами принятия решений в области анализа данных и использовать их на практике. Статья призвана заинтересовать студентов изучением темы деревьев решений и помочь им понять анализ данных и процессы принятия решений.

Ключевые слова алгоритм дерева решений, входные данные, цель, структура, данные, процесс ввода, основные цели, процесс проверки данных, результаты, анализ данных, принятие решений, критические структуры, интерес, понимание, использование

Annotation

This article highlights important information related to the topic of decision tree and its implementation algorithm in the field of artificial intelligence. The article covers the purpose of decision tree algorithm and its implementation, its structure, data input process, main objectives, data revision process, results and their important points. It helps to get acquainted with the basic principles of decision making in the field of data analytics and to use them in practice. The article serves to interest the students in learning about the topic of decision trees and lead them to understand data analytics and decision making processes.

Keywords: decision tree algorithm, input, purpose, structure, data, input process, main objectives, data revision process, results, data analytics, decision making, critical frameworks, interest, understanding, use.

Qarorlar daraxti (Decision Tree) va uni kiritish algoritmi, ma'lumotlar analitikasida turli xil vazifalarni bajarishda qo'llaniladigan bir tahlil usulidir. Bu algoritm o'z ichiga olgan ma'lumotlardan qarorlar chiqarishda yordam beradi va o'rganilgan ma'lumotlar ustida tahlil qilishda juda foydali bo'ladi. Qarorlar daraxti va uni kiritish algoritmi, ma'lumotlar analitikasida qarorlar qabul qilish va o'rganilgan ma'lumotlar ustida tahlil qilishda juda foydali bo'ladi. Ular marketing, bank ishlari, kasb-hunar sohasi, tibbiyot va boshqa ko'plab sohalar uchun qo'llaniladi.

Qarorlar daraxti (Decision Tree) algoritmi ma'lumotlar analitikasida qaror qabul qilishda va ma'lumotlarni tahlil qilishda keng qo'llaniladigan bir tahlil usulidir. Qarorlar daraxti, ma'lumotlar tahlili va qaror qabul qilishda foydalaniladigan ma'lumotlar analitikasi usuli hisoblanadi. U ma'lumotlardan foydalanib har bir qadamda qaror chiqarishda yordam beradi. Qarorlar daraxti tuzilishi odatda grafik ko'rinishda bo'lib, tugallanuvchilardan (nodes) va bog'lanishlardan (branches) iborat bo'ladi. Har bir tugallanuvchi bir ma'lumotni ifodalaydi va uni bir yoki bir nechta yolg'izliklar (features) bo'yicha bo'lib tahlil qiladi. Daraxtda har bir tugallanuvchi yoki bog'lanish bir ma'lumotni tahlil qilish uchun alohida shartni ifodalaydi. Masalan, "yilning boshida xodimga bonus berilgan yoki yo'qligini" yoki "mahsulotning narxi" kabi yolg'izliklar bo'lishi mumkin. Qarorlar daraxtida har bir yolg'izlik (feature) uchun mos qiymatlar (values) kiritiladi. Bu qiymatlar ma'lumotlar tahlili va qaror qabul qilishda foydalaniladi. Ma'lumotlar tahlili jarayonida, daraxt bo'ylab yurish (traversal) amalga oshiriladi va har bir tugallanuvchida mos keluvchi qaror qabul qilinadi. Bu jarayon natijasida qarorlar chiqariladi.

Qarorlar daraxti ma'lumotlar analitikasidagi turli vazifalarni bajarishda keng qo'llaniladi, masalan, marketing strategiyalarini belgilash, kredit riskini baholash, xodimlarni tanlash, kasb-hunar sohasidagi qarorlarni qabul qilish va h.k. Bu algoritm, ma'lumotlar tahlilida qaror qilish va natijalarni tahlil qilishda kuchli vositalardan biri hisoblanadi.

Muqadima: Qarorlar daraxti (Decision Tree) tuzilishi, ma'lumotlar analitikasida ma'lumotlardan qaror qabul qilishda va ma'lumotlarni tahlil qilishda keng qo'llaniladigan bir tahlil usuli hisoblanadi. Bu algoritmning tuzilishi quyidagi asosiy qismlardan iborat:

Tugallanuvchilar (Nodes): Qarorlar daraxtining tugallanuvchilari daraxtning har bir bosqichi yoki har bir qadamidir. Har bir tugallanuvchi bir ma'lumotni ifodalaydi va uning ustida bir yoki bir nechta yolg'izliklar (features) bo'yicha tahlil qiladi.

Yolg'izliklar (Features): Yolg'izliklar, ma'lumotlar to'plamida o'zaro bog'liqlikni ifodalaydigan ma'lumotlardir. Masalan, "yilning boshida bonus berilgan yoki yo'qligi", "mahsulotning narxi", "foydalanuvchi yosh", "yashirin xususiyatlar", "sotib olish muvaffaqiyati" kabi yolg'izliklar bo'lishi mumkin.

Bog'lanishlar (Branches): Har bir tugallanuvchida, yoki har bir bog'lanishda bir yoki bir nechta yolg'izliklar uchun shartlar ifodalangan. Misol uchun, "bonus berilgan yoki yo'qligi" uchun shartlar "Ha" yoki "Yo'q" bo'lishi mumkin. Bu shartlar bo'ylab, daraxtning bir tomonidan boshqa tugallanuvchiga yoki o'qiga o'tiladi.

Tugallanuvchi darajasining tushunilishi: Daraxtning har bir tugallanuvchisi ma'lumotni tahlil qilishda qanday qilib o'zlashtirilishini ifodalaydi. Daraxtning yuqori qismi ko'p shartlar bilan bog'langan tugallanuvchilardan iborat bo'lsa, uni ko'rib chiqish "ko'p shartli qism" deyiladi. Bunday tugallanuvchilar ma'lumotni kengroq tahlil qilishda yordam beradi.

Yolg'izliklar bo'yicha qaror qabul qilish: Har bir tugallanuvchida, yoki bog'lanishda, ma'lumotni o'rganish uchun belgilangan shartlar orqali qaror qabul qilinishi amalga oshiriladi. Bu shartlar yolg'izliklar bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilishda asosiy qarorlarni chiqarishda foydalaniladi.

Qarorlar daraxti tuzilishi ma'lumotlar analitikasida qaror qabul qilishda va ma'lumotlarni tahlil qilishda keng qo'llaniladi. U yuqori darajada o'rganilgan ma'lumotlar bo'ylab qaror qabul qilishda yordam beradi va oddiy tuzilishi o'rganilgan ma'lumotlardan qaror chiqarishni oson va tushunarli qiladi.

Qarorlar daraxti uchun ma'lumotlar kiritish va tayyorlash jarayoni, ma'lumotlar tahlili va daraxt yaratishida kritik ahamiyatga ega bo'ladi.

Ma'lumotlar kiritilishi va ularga qiymatlar berilishi quyidagi shaklda bo'lishi mumkin:

Ma'lumotlar turi. Ma'lumotlar, odatda soniy va kategorik ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Soniy ma'lumotlar, sonlar (masalan, yosh, narx) bo'lishi mumkin. Kategorik ma'lumotlar, jins, ranglar, kategoriyalar (masalan, bonus berilgan yoki yo'qligi, mahsulot turi) bo'lishi mumkin.

Ma'lumotlar tayyorlashi. Ma'lumotlar, xususiyatlar (features) va ularga mos keladigan qiymatlar (values) sifatida tayyorlanadi. Xususiyatlar, daraxt bo'ylab yolg'izliklar bo'yicha qaror qabul qilishda ishlatiladi. Qiymatlar, har bir xususiyat uchun mumkin bo'lgan o'zgaruvchan qiymatlar, masalan, "Ha" yoki "Yo'q" yoki "Yosh" uchun sonlar bo'lishi mumkin.

Ma'lumotlar kiritilishi. Ma'lumotlar, ma'lumotlar to'plamidan (dataset) olingan bo'lishi mumkin yoki boshqa manbalardan yig'ilgan bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar ko'p tahlil usullaridan o'tkazilishi mumkin, masalan, ma'lumotlar kiritilishi va ularga mos keladigan qiymatlar to'plangan bo'lishi mumkin yoki ma'lumotlar kiritilishi uchun formulalar yaratilishi mumkin.

Ma'lumotlar tahlili va daraxt yaratish. Ma'lumotlar tahlili jarayonida ma'lumotlar daraxti uchun eng muhim xususiyatlarni aniqlash va ularga mos daraxtni yaratish kerak. Daraxt yaratishda ma'lumotlar daraxtining og'irligi, darajasi, bog'lanishlari va tugallanuvchilari kiritilishi kerak.

Ma'lumotlar kiritish va tayyorlash jarayoni, qarorlar daraxti algoritmini to'g'ri va samarali ishlashiga ta'sir qiladi. Ular ma'lumotlarni maqsadga muvofiq shakllantirish va daraxt yaratishda kritik ahamiyatga ega.

Qarorlar daraxti algoritmi va uni kiritishning asosiy maqsadlari va muqaddimasi quyidagi shaklda keltirilishi mumkin.

Ma'lumotlarni tahlil qilish. Asosiy maqsad, ma'lumotlar to'plamidan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan qarorlar chiqarishda yordam berishdir. Qarorlar daraxti algoritmi ma'lumotlardan qaror chiqarishda o'rganilgan ma'lumotlarni tahlil etishda yordam beradi.

Qaror qabul qilish. Algoritmning asosiy maqsadi ma'lumotlardan foydalanib, qarorlar chiqarishda yordam berishdir. Qarorlar daraxti, har bir ma'lumotni tahlil qilish va bog'lanishlar orqali qaror qabul qilishda yordam beradi.

Maqsadlar Ko'rsatilishi. Qarorlar daraxti va uni kiritishning maqsadi berilgan ma'lumotlardan muvofiqlikka mos qarorlar chiqarishdir.

Maqsadlar turli sohalar uchun ma'lumotlardan foydalanishda yordam beradi, masalan, marketing, kasb-hunar sohasi, tibbiyot, finans va h.k.

Maqsadlardan qanday foydalanish. Marketing sohasida, qarorlar daraxti algoritmi, mijozlar haqida ma'lumotlarni tahlil qilish va uni targ'ib qilishda ishlatiladi. Masalan, mijozlar turli reklama kampaniyalari orqali qanday ta'sir ko'rsatadi va ularni qanday jalb qilish mumkinligini aniqlashda foydalaniladi.

Finans sohasida kredit rizikini baholash, investitsiya variantlarini aniqlash va moliyaviy taqdimotlar tuzishda qarorlar daraxti algoritmi foydalaniladi.

Banklar, moliyaviy institutlar va boshqa tijorat korxonalar kredit so'rashlari va moliyaviy muomalalar tahlili uchun foydalanishadi.

Tibbiyot sohasida shifokorlar ma'lumotlarni tahlil qilish va davolarni belgilashda qarorlar daraxti algoritmini qo'llaydi. Masalan, xasta tahlili, kasallikning tez diagnose qilinishi va shifokorlar uchun ma'lumotlarni qanday yuzasidan tayyorlashda ishlatiladi.

Qarorlar daraxti algoritmi va uni kiritishning asosiy maqsadi berilgan ma'lumotlardan foydalanib, maqsadga muvofiq qarorlar chiqarish va foydalanishda yordam berishdir. Bu algoritm turli sohalarda muvaffaqiyatli amalga oshiriladi va ma'lumotlar analitikasi jarayonida keng qo'llaniladi.

Ma'lumotlarni qayta qarash, qarorlar daraxti tuzilishi va natijalarining tushuntirilishi uchun kritik bir qadam hisoblanadi. Bu jarayonda berilgan ma'lumotlar maqsadga muvofiq ravishda tahlil qilinadi va daraxtning yaratilishida va natijalarining tushuntirishida ishlatiladi.

Ma'lumotlarni qayta qarash jarayonida asosiy maqsadlarni tushuntirish kerak. Bu maqsadlar qarorlar daraxti tuzilishi va uni kiritishning maqsadiga mos kelishi kerak. Masalan, maqsadlar mijozlar profilini aniqlash, kredit riskini baholash, kasallikning tez diagnose qilinishi yoki marketing kampaniyalarining samaradorligini oshirish bo'lishi mumkin.

Ma'lumotlar tahlili jarayonida berilgan ma'lumotlar tahlil qilinadi va maqsadga muvofiq ravishda organizatsiyada foydalanilishi mumkinligi tekshiriladi. Ma'lumotlar, yuqori darajadagi tarkibiy va amaliy maqsadlarga erishish uchun tuzilgan daraxt tarkibini aniqlashda yordam beradi.

Ma'lumotlar tahlili natijalariga asosan qarorlar daraxti yaratiladi. Bu daraxt ma'lumotlarni birlashtirib, o'rganib chiqishda qulaylik yaratadi va qaror qabul qilish jarayonini tushuntirishga imkon beradi. Daraxt, bog'lanishlar va tugallanuvchilardan tashkil topadi, shuningdek, ma'lumotlarni qayta qarash va qaror qabul qilishning qanday o'tkazilishi haqida tushunchani ta'minlaydi. Daraxt yaratilgandan so'ng uning natijalari tahlil qilinadi va tushuntiriladi. Bu natijalar qaror qabul qilishning muhimligi, maqsadlarni qanday yaxshi erishish mumkinligi va tahlilning qanday o'zgarishi kerakligi haqida ma'lumot beradi.

ITALY

ITALY

Natijalar tushuntirilishi qarorlar daraxti tuzilishi va maqsadlar bilan bog'liq ravishda ma'lumotlarni qayta qarashda yordam beradi.

Ma'lumotlarni qayta qarash jarayoni ma'lumotlar tahlili va daraxt yaratilishida muhim qadamdir. U ma'lumotlar tahlili va qarorlar qabul qilishning to'g'ri va samarali bo'lishida katta ro'l o'ynaydi.

Mundarija bo'yicha ma'lumotlar: Qarorlar daraxti ma'lumotlar analitikasida qaror qabul qilishda va ma'lumotlarni tahlil qilishda keng qo'llaniladigan bir algoritmdir. Bu daraxt tuzilishi shakli, ma'lumotlar kiritilishi, ma'lumotlar turi, asosiy maqsadlar va ma'lumotlarni qayta qarash jarayonlari orqali tushuntirilishi mumkin.

Ma'lumotlar odatda soniy yoki kategorik bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar xususiyatlar va ularga mos keladigan qiymatlar sifatida tayyorlanadi.

Maqsadlar ma'lumotlarni tahlil qilish va maqsadga muvofiq qarorlar chiqarishga yordam berishdir. Marketing, finans, tibbiyot va boshqa sohalarda ma'lumotlardan foydalanish mumkin. Bu jarayon, asosiy maqsadlarni tushuntirish, ma'lumotlar analizi, daraxt yaratilishi va natijalar tushuntirishni o'z ichiga oladi. Bu qadamlar qarorlar daraxti tuzilishi va natijalarining tushuntirishida muhim ahamiyatga ega.

Daraxt tuzilishi va uning natijalari tahlil qilinadi. Natijalar, maqsadlarga qanday yaxshi erishish mumkinligi va tahlilning qanday o'zgarishi kerakligi haqida ma'lumot beradi.

Natija: Maqolada natijalar o'rganish bo'limida daraxt yaratish, tahlil natijalari va maqsadlarga muvofiq qarorlar chiqarishning o'zgarishi haqida tushuntirish keltirilgan. Bu natijalar, ma'lumotlar analitikasi va qaror qabul qilish jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, maqola qarorlar daraxti algoritmi va uni kiritish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy ma'lumotlar bilan ta'minlanib, maqola o'quvchilarga qarorlar daraxti mavzusini tushunish va uning amaliyoti haqida to'liqroq tasavvur berishga yordam beradi.

Maqola qarorlar daraxti algoritmi va uni kiritish jarayonidagi asosiy konseptlarni va jarayonlarni tushuntiradi. Bu ma'lumotlar analitikasi sohasidagi qaror qabul qilishning kritik asoslari bilan tanishishga imkon beradi. Maqolada qarorlar daraxti tuzilishi, ma'lumotlar kiritish va tayyorlash, asosiy maqsadlar, ma'lumotlarni qayta qarash jarayoni, natijalar va ularning o'zlariga oid muhim bo'lgan nuqtalar qisqacha ta'riflangan.

Maqolada yana biz qarorlar daraxti algoritmi va uni kiritishning maqsadi, tuzilishi, ma'lumotlar kiritish jarayoni, asosiy maqsadlar, ma'lumotlarni qayta

qarash jarayoni, natijalar va ularning o'zlariga oid muhim bo'lgan nuqtalar o'rganilgan. Bu ma'lumotlar ma'lumotlar analitikasi sohasidagi qaror qabul qilishning kritik asoslari bilan tanishish va ularni amaliyotda foydalanishga yordam beradi. Maqola o'quvchilarni qarorlar daraxti mavzusida bilim olishga qiziqtirishga xizmat qiladi va ularning ma'lumotlar analitikasi va qaror qabul qilish jarayonlarini tushunishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Introduction to Decision Trees - Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei
2. Decision Trees for Analytics Using SAS Enterprise Miner- Barry de Ville
3. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques- Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall
4. Decision Trees for Business Intelligence and Data Mining: Using SAS Enterprise Miner - Barry de Ville
5. Data Mining: Concepts and Techniques - Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei
6. Machine Learning: A Probabilistic Perspective- Kevin P. Murphy
7. Pattern Recognition and Machine Learning - Christopher M. Bishop
8. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
9. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
10. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
11. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
12. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
13. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
14. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI.

SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.

15. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.

16. Ortiqovich, Q. R., & Nurmatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.

17. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.

18. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.